

Equipo de investigación *Salvaguarda de las Artes Escénicas (danza y teatro) y su aplicación en la práctica docente en las Enseñanzas Artísticas Superiores.* Contemporaneizar el repertorio-patrimonio coreográfico para recrearlo, repensarlo y vivenciarlo

Ponencia de:
Dra. CARMEN
GIMÉNEZ-MORTE

Conservatori Superior de Dansa
de València, ISEACV
Asociación Española Dmásl
Universitat Politècnica de València
cgimenezmorte@gmail.com
cargimor@upvnet.upv.es

Introducción

El Real Decreto 632/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Danza establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, estipula, en su Artículo 2, que:

Los centros de enseñanzas artísticas superiores de Danza fomentarán programas de investigación científica y técnica propios de esta disciplina, para contribuir a la generación y difusión del conocimiento y a la innovación en dicho ámbito. Las Administraciones educativas establecerán los mecanismos adecuados para que estos centros puedan realizar o dar soporte a la investigación científica y técnica, que les permita integrarse en el Sistema Español de Ciencia y Tecnología.

Basándose en este artículo, el Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana (ISEACV) estimula la investigación voluntaria de sus docentes desde el curso 2013-14, y a partir del curso 2017-18 realiza convocatorias públicas de asignación económica para grupos de investigación de sus centros educativos. La primera de ellas fue la *Resolución de 2 de junio de 2017, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan asignaciones económicas para la realización de proyectos de investigación académica en los centros superiores de enseñanzas artísticas de la Comunitat Valenciana, para desarrollar durante el curso académico 2017-2018.*

Antes de publicarse esta convocatoria, al iniciarse el curso 2016-17, se formó el equipo de investigación *Salvaguarda de las Artes Escénicas (danza y teatro) y su aplicación en la práctica docente en las Enseñanzas Artísticas Superiores*, dentro de los planes de investigación del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana, y se propuso un proyecto titulado *Reflexión sobre*

los conceptos de versión, apropiación, adaptación, recreación y reconstrucción en las Artes Escénicas (danza y teatro) y estrategias para su aplicación en la práctica docente en las Enseñanzas Artísticas Superiores, que se realizaría durante dos cursos académicos. Las líneas de investigación del Conservatori Superior de Dansa de València (CSDV) en las que se enmarca este grupo son: *Teoría, cuerpo y escena, y Creación y Nuevos medios.*

Se constituyó con los investigadores Isabel Aznar Collado, profesora de *Análisis y práctica de obras coreográficas y de repertorio de danza española*, y del Taller de creación del Conservatori Superior de Dansa de València (CSDV); Rafael Ricart García, profesor de *Interpretación* de la Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia (ESAD); Dra. Ester Vendrell Sales, profesora de *Análisis y práctica de obras coreográficas y de repertorio* en el departamento de *Dirección, escenificación y coreografía* en el Conservatori Superior de Dansa de l'Institut del Teatre de Barcelona (CSD.IT); Dra. Alicia Gómez-Linares, profesora durante el primer año de la asignatura *Taller de Interpretación II*, y en el segundo, de *Análisis y práctica de obras coreográficas y de repertorio de danza contemporánea* en los tres primeros cursos de la titulación, a la vez que era la coordinadora de *Movilidad* de Dantzeri, Escuela Superior de Danza de Bilbao; y la directora del proyecto: Dra. Carmen Giménez-Morte, Catedrática de *Análisis y práctica de repertorio de danza contemporánea* del CSDV.

En el segundo año del recorrido de la investigación, el proyecto obtiene una asignación económica en la convocatoria pública del ISEACV para continuar con el plan de trabajo o cronograma que estaban llevando a cabo, centrado en la aplicación a la práctica docente. En las siguientes páginas se muestran los resultados de estos dos años de investigación de los dos centros educativos valencianos y en los dos centros superiores de enseñanzas de danza de Bilbao y Barcelona.

Las ideas principales se encuentran en el resumen de la presentación de este proyecto para el curso 2016-17, donde se explica brevemente las intenciones u objetivos iniciales de investigación:

- Definir los conceptos relacionados con la mirada de los creadores vuelta hacia las obras del pasado, es decir, hacia el deseo de guardar memoria, de reinterpretar, recrear o reconstruir algunas obras, es decir, hacia la historia del teatro y la danza.
- Cuidar la herencia artística, guardar la memoria de la danza y del teatro.
- Determinar qué es el patrimonio de las artes escénicas, y reflexionar sobre la necesidad de conservarlo o salvaguardarlo como patrimonio inmaterial de la humanidad desde las instituciones educativas de Enseñanzas Artísticas Superiores.
- Diseñar una estrategia didáctica de aplicación de este paradigma conceptual o marco teórico a la práctica docente en diversas materias de los estudios superiores de danza y arte dramático en los centros superiores de enseñanzas artísticas en Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana.

Este planteamiento se fundamenta en dos evidencias. La primera es que la naturaleza material de la existencia humana está indefectiblemente abocada a la desaparición, y en el caso de la danza, considerada como un arte sin objeto material, la necesidad de dar a conocer y lograr una visión explícita entronca con la idea de preservación y transmisión, una de las misiones de la materia *Análisis y práctica de obras coreográficas y de repertorio* que se imparte en los tres primeros años en los estudios superiores de danza, según la Orden 25/2011, de 2 de noviembre, de la Generalitat Valenciana.

La segunda evidencia se fundamenta en que el recuerdo de la danza experimentada como bailarines, e incluso como espectadores, va depositando capas de vivencias que conforman nuestro yo relacionado con el arte gracias a la memoria. Este depósito o huella permanente de experiencias entronca con la idea de cuerpo como archivo de André Lepecki, quien sugiere que es necesario que esta acción bailada se corporeice, se lleve al cuerpo, o como diría Marck Franco, hay que recuperar “los estados del cuerpo” (Vallejo cita a Franco, 2015, p. 170) para, en este caso de investigación aplicada a la práctica educativa, ir generando patrimonio inmaterial de danza contemporánea.

Lepecki desarrolla un enfoque único, (...) el cuerpo y el lenguaje fusionan uno con el otro produciendo modos de visualización de la subjetivización, el lenguaje y la corporeización, ya no son perpendiculares entre sí, sino que el diálogo entre ellos produce un concepto de lenguaje incorporado (...). Lepecki invoca la famosa frase de Foucault: “El cuerpo tiene inscrito en su superficie los acontecimientos de la vida” (Mills, 2017, p. 10).

El docente transmite el respeto hacia el repertorio, y deduce la necesidad de emprender acciones para procurar la salvaguarda de este acervo cultural inmaterial, corporeizándolo.

Pero al mismo tiempo que el repertorio es salvaguardado en la memoria y el cuerpo de los espectadores y los bailarines, la necesidad de contemporaneizar la obra de danza es acuciante, pues para aprehenderla es necesario vivenciarla en el momento actual. Esta sería la segunda misión de la materia *Análisis y práctica del repertorio y de la obra coreográfica*.

Los conceptos de versión, adaptación, recreación, reconstrucción, copia y apropiación aplicados a las artes han ido variando a lo largo del siglo XX, aunque se han empleado *de facto* en las artes escénicas desde la Antigüedad. Para asentar las bases de este proyecto de investigación es prioritario definir los conceptos relacionados con la mirada de los creadores vuelta hacia las obras del pasado, es decir, hacia el deseo de guardar memoria, de reinterpretar, recrear o reconstruir algunas obras (Propuesta de investigación al ISEACV, 2016, p. 3).

Se detecta la necesidad de determinar qué es el patrimonio de las artes escénicas, y reflexionar sobre la necesidad de salvaguardarlo como patrimonio inmaterial de la humanidad desde las instituciones educativas de Enseñanzas Artísticas Superiores. En este caso se realiza a través de *La consagración de la primavera* de Stravinsky y Pina Bausch, elegida por ser una de las piezas de danza del siglo XX más versionada, con más de cien coreógrafos y coreógrafas que han ofrecido su creación desde su estreno en 1913.

Si se quiere mantener vivo, el patrimonio cultural inmaterial debe ser pertinente para la comunidad, recrearse continuamente y transmitirse de generación en generación. (...) pero salvaguardar no significa proteger o conservar, porque entonces se correría el riesgo de fijar o fosilizar el patrimonio cultural. La salvaguarda consiste en la transmisión de conocimientos, técnicas y significados, y se basa en los procesos por los que el patrimonio se transmite o se comunica de generación en generación, y no en la producción de sus manifestaciones concretas, como ejecución de danzas, cantos, instrumentos musicales u objetos de artesanía (UNESCO, 2013).

Salvaguardar el repertorio de danza contemporánea como patrimonio cultural inmaterial (2016-2018)

Las artes escénicas: música, teatro, cine, literatura, danza, no tienen un objeto material que se convierta en objeto artístico y que permita su conservación y exhibición –como ocurre con las obras arquitectónicas, los cuadros o las esculturas–, la transmisión de las obras escénicas se ha comunicado tradicionalmente de maestros a alumnos, de coreógrafos a bailarines, es decir, de una manera que podríamos llamar oral, sobre todo en el caso de la danza.

La danza se diferencia de otras artes escénicas como la música o el teatro por no poseer un sistema de nota-

ción que permita su conservación para ser traspasada a las generaciones futuras. A pesar de los sistemas de grabación audiovisual, de la Labanotación o de la notación Benes, este hecho convierte a la danza en un arte frágil, por lo que la identificación, valoración, recuperación, y conservación de cualquier género o estilo de danza es una responsabilidad de los profesionales de este sector.

Desde hace unas décadas, se han seguido algunos pasos políticos, económicos y sociales para que la danza pueda ser considerada patrimonio histórico artístico. Definir qué es patrimonio histórico artístico cultural en el caso de la danza es hablar del patrimonio inmaterial, concepto que utiliza la UNESCO desde la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 32ª reunión celebrada en París en octubre de 2003.

El contenido de la expresión “patrimonio cultural” ha cambiado en las últimas décadas debido a los instrumentos elaborados por la UNESCO, ya que no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino que comprende también “tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, así como tradiciones orales, artes del espectáculo (...). A esto se le llama patrimonio cultural inmaterial” (UNESCO, 2003).

Se considera patrimonio cultural inmaterial, tal y como lo define la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, a los

[...] usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas –junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes– que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este

patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana (Artículo 2.1. UNESCO, 2003, p. 2).

En los documentos que regulan el patrimonio cultural inmaterial también encontramos que la responsabilidad del docente de danza es máxima, ya que desempeña un importante papel en la producción, la salvaguarda, el mantenimiento y la recreación del patrimonio cultural inmaterial, contribuyendo con ello a enriquecer la diversidad cultural y la creatividad humana, al desarrollar su labor en instituciones educativas oficiales, como los conservatorios superiores de danza.

Para asegurar su salvaguarda, el desarrollo y la valorización del patrimonio cultural inmaterial, cada Estado hará todo lo posible para que sea identificado y documentado, favoreciendo su investigación, preservación, protección, promoción, valorización, y transmisión básicamente a través de la enseñanza formal y no formal y de programas de planificación que permitan adoptar las medidas de orden jurídico, técnico, administrativo y financiero.

La página web de la UNESCO cita expresamente a las instituciones culturales públicas y a las educativas artísticas como “potenciales agentes para el desarrollo de actuaciones de salvaguarda (...) del ámbito local, regional, nacional y transnacional” (unesco.org).

Se considera que el patrimonio cultural inmaterial, según la convención para su salvaguarda de la UNESCO, es “tradicional, contemporáneo y viviente a un mismo tiem-

Imagen 1. Algunos alumnos y alumnas del CSDV en los ensayos de *La consagración de la primavera*.

po” (unesco.org) porque incluye usos contemporáneos característicos de diversos grupos culturales. También es integrador, al ser compartido y difundido de generación en generación, evolucionando en respuesta a su entorno y contribuyendo a infundir un sentimiento de identidad y continuidad, creando un vínculo entre el pasado y el futuro a través del presente. Es representativo de una comunidad y se transmite a otras comunidades que tratan de comunicarlo, de transmitirlo.

Precisamente los pilares de esta experiencia de recreación se fundamentan en potenciar la creatividad de los alumnos y alumnas y en favorecer la convivencia para respetar las diferencias culturales.

Bajo estas premisas, los alumnos del CSDV y de la ESADV que han participado durante el curso 2017-18 en la recreación de *La consagración de la primavera* son los “cuerpos contemporaneizados y vivenciados” que han experimentado los valores que provoca el trabajo grupal: igualdad de géneros, trabajo en comunidad, identificación con el grupo, respeto y tolerancia a las propuestas de compañeros y compañeras, desde una perspectiva creativa, autorreferencial y compartida. El concepto del cuerpo como signo social es un campo a explorar conscientemente en el ámbito de la creación y la educación. El cuerpo como forma de conocimiento. Los estudiantes aprenden haciendo, uniendo la teoría y la práctica artística para que la experiencia de recreación les ayude a comprender la realidad de su entorno y a tomar decisiones, pensando y vivenciando a la vez que son los protagonistas de recrear la obra de repertorio de danza contemporánea.

La combinación de estos elementos dispares –en particular la disolución de toda frontera entre hechos y ficciones, original y simulacro, fijeza y movimiento– constituye una aguda aportación al peculiar carácter del archivo contemporáneo (Guasch cita a Batchen, 2011, p. 191).

Si salvaguardar significa garantizar la viabilidad del patrimonio, esto es, su comunicación, recreación y trans-

de contemporaneizar la obra de danza, para aprehenderla y vivenciarla en el contexto actual, entronca con la idea de entenderla como un arte. Su función principal es establecer comunicación con cada una de las personas que conforman el equipo creativo en un contexto educativo. El equipo creativo somos todos. Con el deseo de democratizar la danza y el teatro, los alumnos comparten espacio, tiempo y experiencia en sus cuerpos. Danzan en comunidad y tratan de transformar sus vidas con la experiencia artística al expresar su identidad como seres humanos únicos y como grupo perteneciente a una comunidad dancística.

Como se explicaba en la comunicación presentada en el VI Congreso internacional de danza, investigación y educación: danza y comunicación, celebrado en la Universidad de Málaga en mayo de 2018, *Comunicando el patrimonio coreográfico: dos experiencias en las Enseñanzas Superiores de danza contemporánea*, en la recreación y contemporaneización de *La consagración de la primavera*,

[...] los resultados de aprendizaje que se pretende que los alumnos y alumnas sean capaces de realizar al finalizar son:

- En el plano cognitivo: reconocer y apreciar obras del pasado histórico que forman parte del patrimonio coreográfico inmaterial, para valorar y conservar el repertorio de la danza contemporánea, y comprometerse con su salvaguarda.
- En el plano psicomotor: diseñar y planificar una pieza de danza nueva partiendo de una obra de repertorio, reinterpretándola, basándose en el contexto actual para contemporaneizarla, y en el criterio artístico y la capacidad expresiva personal de los alumnos.
- En el plano afectivo: organizar y comunicar las ideas propias a los compañeros, adoptando diferentes roles de mayor o menor liderazgo, y llegar a acuerdos entre todos. Cuestionarse el concepto de autoría de la obra artística y vivenciar la creación en colectivo (Giménez y Gómez, 2018).

Imagen 2. Ensayo de las alumnas del CSDV, *La consagración de la primavera*.

misión de conocimientos, técnicas y significados de generación en generación, y no la producción de sus manifestaciones concretas, al mismo tiempo que el repertorio es salvaguardado en la memoria y el cuerpo, la necesidad

Susan Melrose propone que cada obra, por el simple hecho de ser una composición coreográfica, ya tiene sus propios archivos al ser una ordenación espacio-temporal delimitada que permite la repetición y la transmisión. A

su vez, estos archivos pueden combinarse entre sí y generar nuevas obras de arte y nuevos procesos creativos.

Hay un tiempo de creación anterior a la obra, cuando se está pensando en ella, un segundo tiempo de proceso creativo donde suelen participar varias personas, y un tercer tiempo de puesta en escena, o presentación, o estreno..., es decir, cuando la obra está terminada y se presenta al público. Después de esto llega el tiempo del archivo que organiza formalmente los temas a tratar, da pie a la reflexión sobre el pasado, y divide y recoge sus partes, es decir, cataloga y analiza (Melrose, 2009, pp. 33-35).

De ahí surge la importancia que se ha otorgado a transparentar el proceso de recreación, documentación y archivo del proceso creativo comunitario a través de cuadernos de artista o memorias de los alumnos y profesores, y de grabaciones audiovisuales.

Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial es un importante factor del mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente globalización. Las artes del espectáculo forman parte del patrimonio cultural inmaterial, tanto los espacios, instrumentos, lugares, como la interpretación, pues puede ser estudiada, grabada, documentada, catalogada y archivada (unesco.org).

Siguiendo con las directrices de la UNESCO, cada estado confeccionará inventarios del patrimonio cultural

inmaterial. La política general se centraría en realzar su función en la sociedad gracias a programas de planificación educativos, de sensibilización, formación y difusión. También recomienda crear organismos de gestión y de investigación científica encaminados a la transmisión del saber y a fomentar estudios científicos, técnicos y artísticos. Todo ello arropado por la adopción de las medidas de orden jurídico, técnico, administrativo y financiero adecuadas que permitan su transmisión y garanticen el acceso a todos los ciudadanos. Finalmente, recomienda crear instituciones de documentación sobre el patrimonio cultural inmaterial.

Respecto a la investigación, se sugieren como instrumentos de salvaguarda los inventarios, archivos, atlas, catálogos, estudios específicos y planes especiales, donde quedan reflejados los bienes culturales que se consideran de especial interés identitario y cultural.

Los estudios específicos proporcionarán el conocimiento de carácter científico y técnico sobre determinados aspectos y se establecerán metodologías participativas que potencien la formación y transmisión del patrimonio inmaterial. Se estima que son potenciales agentes para el desarrollo de actuaciones de salvaguarda las comunidades y organizaciones culturales, las instituciones museísticas, las instituciones educativas y los centros de formación, además de los agentes de desarrollo turístico.

Imagen 3. Ensayo de las alumnas del CSDV, *La consagración de la primavera*.

La transmisión de los aspectos inmateriales de la cultura es la forma más eficaz de garantizar su salvaguarda, puesto que son las generaciones más jóvenes quienes deberán mantener activas estas manifestaciones culturales.

Modelos de transmisión del patrimonio. Responsabilidad del docente en su valoración, preservación y transmisión a las actuales y a las futuras generaciones

A grandes rasgos, podríamos exponer diferentes miradas o posicionamientos sobre la práctica, la teoría y el análisis de las obras escénicas que afectan directamente a la labor y función del docente. Para explicar cómo algunos coreógrafos trabajan con obras de repertorio de danza, Gerald Siegmund diferencia el proceso en dos categorías.

Siegmund basa la primera categoría en la “memoria comunicativa”, ligada a la transmisión oral, y una segunda fundamentada en la “memoria cultural” basada en el trabajo de archivo y no en la relación interpersonal (2010, p. 269). Fundamentalmente se basa en la intención o creencia de que es posible acercarse al original si hay suficientes testimonios. Por otro lado, están los creadores que se posicionan en la idea de que el original no existe. No hay una versión original que se pueda reconstruir. Son estrategias diferentes para abordar el pasado (Vallejo cita a Siegmund, 2015, p. 147).

Los materiales de archivo se basan en las diferencias entre las versiones filmicas, los recuerdos de los bailarines y los testimonios escritos, y de esto deviene algo productivo. La investigación histórica se convierte en un trabajo creativo, pues se duda de la posibilidad de rehacer el original, y por tanto se recrea.

La práctica de recreación en el Conservatori Superior de Dansa de València se ha basado en sus teorías y en los dos modelos de memoria que desarrolla Pouillaud. En este apartado se exponen las ideas de los autores citados que han ayudado a construir el corpus teórico de esta investigación.

Frédéric Pouillaud (2014) define la restitución o reconstrucción de una obra de repertorio como una creación que se presenta a sí misma capaz de reconstruir una obra del pasado de una manera acabada, su objetivo íntimo es “tomar el lugar de la obra”, reemplazarla, reproducirla en cierta medida. Sería el modelo de la “memoria comunicativa”, donde ubica los modelos de “obra-cuerpo” y “obra-traspaso”. Por otro lado, define el término “recreación” gracias a la suposición de la imposibilidad de restituir al público la obra “original”, es decir, se asume que se va a proponer una nueva creación o reinención de la obra coreográfica tomando diversas fuentes y elementos históricos. Establece una relación creativa con la obra y no reclama para sí la capacidad de reproducirla.

En el caso de la obra-cuerpo inmersa en el modelo de la “memoria comunicativa”, el cuerpo del coreógrafo o coreógrafa es el depósito exclusivo de la obra. No hay diferencia entre la obra y el cuerpo del creador. Enlaza con el modelo de obra-traspaso.

Hablamos de obra-traspaso en el caso de que el creador o compositor transmita la obra a otro intérprete, usando la transferencia interpersonal. Es el modelo más frecuente en el campo de la danza y el considerado como el medio de conservación del patrimonio por excelencia, por lo cual, la desaparición de los creadores es un grave problema patrimonial ya que aboca a la desaparición y olvido de la obra. La forma de preservar las obras del pasado sería encontrar a las personas que detentan las claves interpretativas, es decir, las personas que las bailaron. De aquí surge la figura del repetidor de danza, una persona que ha bailado la pieza, que casi siempre la ha aprendido de manos de su creador y que guarda en su cuerpo memoria de todo el proceso creativo. Pero la relación de transmisión implica necesariamente una relación de poder entre emisor y receptor en la que el contenido de la transmisión atraviesa el cuerpo, por lo que supone una apropiación, es decir, una interpretación por parte del receptor-repetidor.

Este sería el modelo de “memoria cultural” que distingue tres estrategias de recreación: “obra-marco”, “obra-archivo” y “obra-signo”. En general, aspira a una recomposición de la pieza lo más acabada posible, porque se dispone de una amplia documentación y abre la posibilidad de realizar un inventario de todas las fuentes disponibles, analizarlas rigurosamente y fundamentar todo el proceso de reconstrucción.

En la obra-marco, la referencia a la obra de origen se establece en el título, pero la versión es firmada por el nuevo compositor de coreografías, funciona como un marco o contenedor que puede acoger diversas versiones. Se mantiene un cierto espíritu de la obra, un libreto, tal vez un vestuario y la división en actos, escenas y cuadros, el mismo número de personajes... Pero permite interpretaciones, pues se trata de una composición nueva que no pretende ser una versión fidedigna de la considerada como “original”.

Respecto a la obra-archivo, los materiales empleados en el trabajo de reconstrucción se van construyendo a través del método del rompecabezas o del *puzzle*, y en caso de vacíos provocados por la falta de documentación, se define el trabajo del coreógrafo como “completar los espacios en blanco”. Las fuentes informan pero nunca permiten acceder a la obra completa, por lo que el investigador-coreógrafo transparenta y reconstruye el pasado, lo filtra con sus elecciones al priorizar las fuentes o los documentos que informan sobre la pieza. Se entiende la obra como patrimonio cultural intangible, dando importancia a la historia y al documento o fuente. Es decir, la obra-archivo supone una historia capaz de reconstruir el pasado sirviéndose de los documentos. La historia es la mediadora entre la fuente y el coreógrafo que recrea una obra del pasado, permitiendo el diálogo entre tiempos, espacios y culturas.

Cuando se trata de la obra-signo, siempre se entiende como un trabajo de composición basado en una partitura coreográfica. Es el caso de la transcripción de los movimientos, que se fundamentan en el conocimiento del

estilo y en el cuerpo para realizar prácticas de recreación de obras del pasado. Una antítesis de la mecánica de transmisión es el dispositivo de la partitura. La fuente escrita permite una pluralidad de lecturas y de apropiaciones de una pieza coreográfica. La lectura de la partitura coreográfica remite al lector a su propia experiencia corporal en el proceso de lectura que conlleva una interpretación del signo, un traspaso del cuerpo a la memoria y un tercer momento en el que el texto coreográfico es un depósito que alberga la emoción. La partitura permite nuevas formas de apropiación de una tradición histórica.

Memoria del grupo de investigación (2016-18)

Se han realizado varias investigaciones paralelas con aplicaciones diferentes en la práctica artística y pedagógica, pero similares en cuanto a los fundamentos teóricos y la base conceptual.

En septiembre y octubre de 2017 se solicitan las ayudas a la investigación convocadas por el ISEACV y se decide reconstruir y recrear la obra *La consagración de la primavera* de Pina Bausch, pero sin obviar la versión coreográfica inicial atribuida a Nijinsky de la obra del compositor Stravinsky y otras versiones realizadas a lo largo de los siglos XX y XXI.

En noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo de 2017 se inicia el trabajo práctico con los alumnos de 1º, 2º y 3º curso de danza de Dantzerti de Bilbao y también con los de 2º curso del Conservatori Superior de Dansa de València y de la Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia. Se realiza la movilidad a mediados de marzo.

Marzo, abril, mayo y junio son los meses de presentación de resultados en diferentes foros a través de la redacción de textos para presentar a congresos y revistas especializadas. El resultado final se difundió a partir de marzo y abril de 2018, a través de las conferencias performativas y de la experiencia comunitaria donde se compartieron todos los procesos creativos desarrollados en el primer semestre del curso.

A- *Entre Dantzerti de Bilbao, el Conservatori Superior de Dansa de València y la Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia. Movilidad de alumnado y profesorado en el mes de marzo de 2018*

Visita de dos profesores y catorce estudiantes del CSD y de la ESAD de Valencia. Movilidad promovida por el equipo de investigación *Salvaguarda de las Artes Escénicas (danza y teatro) y su aplicación en la práctica docente (ISA-AEEYAPD)*. 14-18 marzo 2018.

Carmen Giménez-Morte, profesora del CSD de Valencia, y Rafael Ricart, profesor de la ESAD de Valencia, conjuntamente con diez estudiantes de 2º de la ESAD de Valencia y cuatro estudiantes de 2º del CSD de Valencia, convivieron durante unos días con el alumnado y profesorado de Enseñanzas Superiores de Arte Dramático y Danza de Dantzerti y con otros artistas invitados dentro del programa Arrakala 2018.

A su vez, dentro del programa Arrakala, Carmen Giménez, Rafael Ricart y Alicia Gómez-Linares, profesora de Dantzerti, dirigieron un laboratorio de investigación y salvaguarda de la obra de danza-teatro *La consagración de la primavera* de Pina Bausch. Se comunicó una reconstruc-

Imagen 4. Bailando *La consagración de la primavera* en Dantzerti, Bilbao. Alumnas y alumnos de la ESADV y del CSDV.

ción y recreación realizada por un total de treinta y tres estudiantes: diez estudiantes de 2º de la ESAD de Valencia, cuatro estudiantes de 2º del CSD de Valencia y diecinueve estudiantes de 1º, 2º y 3º de Danza de Dantzerti.

B- Conferencia y seminario sobre investigación y Trabajos fin de titulación en Dantzerti en el mes de marzo de 2018

Carmen Giménez impartió dos seminarios sobre Investigación y Trabajos de Fin de Estudios de Danza y Teatro, uno para el alumnado de 3º de Danza y 3º de Arte Dramático y otro para el profesorado de Dantzerti.

C- Comunicación titulada Comunicando el patrimonio coreográfico: dos experiencias en las Enseñanzas Superiores de danza contemporánea, aceptada en el VI Congreso internacional de danza, investigación y educación: danza y comunicación, presentada en mayo de 2018 en la Universidad de Málaga, por Carmen Giménez-Morte y Alicia Gómez-Linares

El patrimonio cultural inmaterial de la danza es tanto tradicional como contemporáneo. La UNESCO promueve la salvaguarda, el desarrollo y la valorización del patrimonio cultural inmaterial favoreciendo su investigación, preservación, protección, promoción, valorización, y transmisión básicamente a través de la enseñanza (unesco.org). En este artículo se comunicaron dos experiencias de enseñanza-aprendizaje del patrimonio coreográfico contemporáneo en la materia de *Análisis y práctica de las obras*

coreográficas y del repertorio en las Enseñanzas Superiores de Danza con metodología práctico-teórica, colaborativa y creativa, y con marcado valor no solo artístico, sino también social.

Las conclusiones fueron las siguientes: las obras coreográficas y el repertorio de danza contemporánea son patrimonio cultural inmaterial que hay que salvaguardar. La salvaguarda consiste en la transmisión de conocimientos, técnicas y significados, y se basa en los procesos por los que el patrimonio se comunica y es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno de generación en generación.

D- Investigación teórica sobre la obra Hand to hand en el Conservatori Superior de Dansa de Barcelona, Institut del Teatre, reflejada en un Trabajo final de titulación, presentada en junio de 2018

La danza como lenguaje artístico y práctica social tiene la facultad de significar en movimiento aspectos y relaciones culturales de una comunidad, tales como el poder, el género y la disciplina (Foster, 1997; Butler, 1990; Polhemus, 1993). El *paso a dos* ha sido a lo largo de la historia de la danza una de las estructuras coreográficas por excelencia. Tomando como referencia el concepto de apropiación (Martín Prada, 2001) y recreación (Migdelow, 2004; Preston-Dunlop, 2011; Álvarez, 2012), se mostrará la perspectiva de género y disciplina a partir de la obra *Hand to hand* (2014) de Roser López Espinosa, en relación a *El lago de los cisnes* (1895).

Imagen 5. Presentación en el MUVIM de un fragmento de *La consagración de la primavera*.

Abordar esta pieza desde el contexto pedagógico de los estudios de Grado en danza permite, en el ámbito del análisis teórico y práctico del repertorio, el doble aprendizaje del dominio de las habilidades técnicas contemporáneas y la incorporación del pensamiento crítico a través de la pedagogía de la danza.

El estudio fundamenta su metodología y argumentación desde el paradigma cualitativo de la teoría, el análisis de repertorio comparado, así como desde la práctica artística en el contexto pedagógico. El resultado es que la práctica del repertorio en los estudios de Grado es un marco y oportunidad para abordar las perspectivas de género y disciplina desde un enfoque teórico-práctico. *Hand to hand* de Roser López Espinosa puede considerarse como un ejemplo paradigmático.

E- *Presentación de un fragmento de la recreación realizada entre los alumnos de danza y de teatro de Valencia en el MUVIM, dentro de la actividad de celebración del Día Internacional de la Danza organizada por el Conservatorio Superior de Danza de Valencia, realizada el 22 de abril de 2018*

El cuerpo del bailarín entendido como su propia materialidad, como lugar de experiencia, con su identidad diferenciada implicada en el proceso de la composición, es el eje de la poética del proceso creativo, ya que le permite valorar las sensaciones corporales y reflexionar sobre su propia acción. El cuerpo como forma de conocimiento y por lo tanto, la autorreferencia, es la substancia de las artes escénicas contemporáneas.

F- *Videodanza. Conferencia performativa: La consagración de la primavera. Tema y variaciones sobre el movimiento y la interpretación en teatro y danza. 25 de abril, Colegio Mayor Rector Peset, de Valencia*

Muestra de videodanza: conferencia performativa sobre el grupo de investigación en la Universidad de Valencia, celebrada por los profesores Rafael Ricart y Carmen Giménez, junto a cuatro alumnos de arte dramático de la ESADV y tres alumnos de danza del CSDV. Actividad realizada en abril de 2018.

Sobre estas premisas se han construido los fundamentos teóricos de las experiencias pedagógicas: contemporaneizar la obra y no reconstruirla con la intención de recobrar la “original”, vivenciar la “memoria de la danza” con los movimientos de antaño en el cuerpo de los bailarines de hoy en día, combinar la comunicación de la obra del pasado con la recreación basada en el archivo, la documentación y la memoria cultural, y la práctica de una metodología educativa horizontal, comunitaria y creativa.

La intención es crear una danza que remite al pasado desde el presente, y surge de esta práctica un cuerpo inédito que es portador del diálogo entre dos épocas. Ese cuerpo es el de hoy en día.

Este posicionamiento respecto a la responsabilidad del alumno-bailarín en las recreaciones de danza es una apuesta por mostrar los cambios que han surgido respecto

a modelos de composición artística. Los bailarines no son simples cuerpos en movimiento, son personas que bailan, por lo que la calidad de las obras coreográficas depende tanto de sus cualidades racionales como físicas, de sus experiencias personales y de sus saberes. El cuerpo del bailarín entendido como su propia materialidad, como lugar de experiencia, con su identidad diferenciada implicada en el proceso de la composición, le permite valorar las sensaciones corporales y las reflexiones sobre su propia acción. De este modo se revisa el concepto de cuerpo como signo en un campo a explorar conscientemente en el ámbito de la creación.

Finalmente, la acción de difusión continúa con esta mesa sobre patrimonio en la que se presentan los resultados de las investigaciones de todos los miembros del grupo de investigación, y ya se están preparando artículos colectivos e individuales para diversas publicaciones periódicas. Para febrero de 2019 está aprobado actuar con la recreación de *La consagración de la primavera* realizada junto a los alumnos de la ESADV y del CSDV, en la sala Matilde Salvador de la Universidad de Valencia, dentro de su programación habitual.

Consecuencias

Se entiende por “salvaguarda” las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, comprendidas entre ellas la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión –básicamente a través de la enseñanza formal y no formal– y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos. Es necesario añadir la documentación exhaustiva de la poética de recreación y ampliar el concepto de archivo, tanto el corporal como el de todos los materiales que van construyendo el proceso de recreación, ya sea con cuadernos de artista, de campo, grabaciones audiovisuales, fotografías, entrevistas, escritos... de todos los participantes-creadores, a través de una metodología comunitaria y creativa que trata de unir la teoría con la práctica. De este modo, las relaciones que se establecen entre composición, repertorio, obra coreográfica, autoría e interpretación son nuevas, y trastocan los cimientos de lo que se entendía como obras de repertorio de danza.

[...] la confusión de simulacros del pasado, la absorción de un monumento de repertorios clásicos y contemporáneos, de los que celebramos en cada revisión su pujanza, no son solamente el fruto de la preservación de una comunidad que busca en las fuerzas del mercado la inmortalidad de un presente eterno. La cuestión es, sobre todo, la del consentimiento a esta eternidad inerte, de ideologías de la memoria y del cuerpo sobre las cuales se adosa, de la deriva del dispositivo clásico de la variación (...) y no oponiendo [la] memoria oral y los archivos (Launay, 2017, p. 74).

La autoría compartida, la responsabilidad que se otorga a los alumnos-bailarines, la construcción del colectivo trabajando en equipo, y a la vez el respeto por la individualidad, por las experiencias personales de cada uno de ellos, permite que los alumnos-creadores recapaciten sobre su papel en los procesos creativos, en su propio cuerpo y en el de los demás, y que comprendan a través de la práctica conceptos teóricos de los que ellos se convierten en protagonistas, creando, pensando y vivenciando.

Jo Butterworth en su artículo “Two many cooks? A framework for dance making and devising” publicado en 2009, traza un modelo de cinco fases o métodos para explicar los cambios que se producen en el proceso de creación coreográfica, desde la coreografía tradicional de los ballets de repertorio hasta la danza postmoderna y la danza teatro. Lo llama modelo didáctico-democrático. Evidentemente, no se trata de un modelo evolutivo, estrictamente sería un intento de explicar cinco modelos de la producción creativa de danza, de coreografía, que Butterworth aplica al proceso de enseñanza aprendizaje de composición, y que se pueden extrapolar a cualquier proceso educativo de artes escénicas:

- 1-La idea tradicional del coreógrafo como experto y el bailarín como instrumento es la muestra de una relación vertical de poder.
- 2- Coreógrafo como autor y bailarín como intérprete. Estos dos métodos serían los de la danza académica y ballets de repertorio y la danza neoclásica, o incluso la danza moderna americana.
- 3-El coreógrafo sería el conductor o el guía del proceso mientras que el bailarín se convierte en el ayudante que contribuye a finalizar la creación. Los bailarines contribuyen activamente en el concepto previo del coreógrafo, por lo que es una relación más igualitaria. A grandes rasgos, sería el caso de la danza neoclásica a partir de la década de los sesenta y de la danza teatro, aunque estas relaciones solo sirven como ejemplos concretos de estos métodos creativos.
- 4-Este modelo es todavía más democrático, pues el bailarín tiene una participación muy activa, incluso se convierte en creador del movimiento y el coreógrafo es el facilitador de las propuestas, es una relación bastante igualitaria. Se utiliza la improvisación pautada o guiada y generalmente la estructura global corresponde al coreógrafo.
- 5-Investigación por parte de todos, se trabaja colectivamente y se participa en todos los aspectos de la experiencia creativa, la autoría se reparte por igual. Se trabaja en equipo desde los conceptos, o el estilo, y esto afecta tanto a los movimientos coreográficos como a la estructura de la obra. Finaliza el artículo con una demanda respecto a la aparición de los nombres de los bailarines en los programas de mano como creadores (Butterworth, 2009, pp. 187-188).

Este último proceso es el que se ha llevado a la práctica en esta experiencia colaborativa basada en recrear, repensar y vivenciar el repertorio de la danza contemporánea, componiendo una versión, reconstrucción, o recreación. Si la composición es el procedimiento de unión de varios elementos para convertirlos en uno nuevo, si la participación del bailarín ya es evidente en el proceso creativo de la composición, se mantiene la autoría de la obra en unas pocas personas, los derechos de autor quedan intactos, aunque repartidos.

Los cinco modelos de composición citados más arriba tienen en común que una vez elaborada la coreografía, la puesta en escena de la danza permanece igual, y en cada una de las presentaciones al público se mantienen las frases coreográficas, los párrafos de movimiento, las escenas o capítulos del texto coreográfico. Es decir, se genera una obra de repertorio que puede ser actualizada en otros tiempos y lugares por bailarines diferentes.

Así el concepto de composición relacionado con la repetición de movimientos en el repertorio, con la autoría de las frases coreográficas y con el cobro de los derechos de propiedad intelectual se rompe en mil pedazos generando una actitud política que trata de crear nuevos sistemas de relaciones sociales del arte de la danza. Desbordando las funciones sociales y políticas de las personas y de los lugares para establecer la comunicación escénica a través de las miradas, de los cuerpos entendidos como forma de conocimiento del mundo, pues la manera de relacionar unos elementos con otros pertenece a la estricta experiencia personal del espectador.

La obra coreográfica contemporánea considerada como una lectura del mundo convierte al cuerpo danzante en lector de los procesos creativos y se trastoca en una herramienta de pensamiento sobre el contexto político y social. De esta relación de la danza con la escritura y la lectura proviene la expresión “partitura del movimiento”, que se refiere a lo que antaño podía entenderse como coreografía e indica que este concepto y el de repertorio tal vez deban ser reemplazados por otro léxico que defina con más precisión los procesos de recreación que evocan. Es posible que sea necesario encontrar otras palabras que definan las nuevas corporizaciones de lo que acontece en escena.

Algunas teóricas de la escena, como Erika Fischer-Litche, proponen el uso del término “acontecimiento” para definir estas nuevas presentaciones del acto performativo (2014, p. 89). El diccionario de la Real Academia Española de la lengua nos indica que “acontecer” significa “suceder, hacerse realidad”. De este modo, conectamos el estudio de la teoría y la práctica del repertorio de danza con los cuerpos de hoy, haciendo que suceda, que se haga realidad una vivencia compartida.

Conclusiones

- Se detecta la necesidad de cuidar la herencia artística, de guardar la memoria de la danza y del teatro para determinar qué es el patrimonio de las artes escénicas, y reflexionar sobre la necesidad de conservarlo o salvaguardarlo como patrimonio inmaterial de la humanidad desde las instituciones educativas de Enseñanzas Artísticas Superiores.
 - El repertorio permite crear un vínculo entre el pasado y el futuro a través del presente. Es por ello que la necesidad de suscitar un mayor nivel de conciencia de la importancia del patrimonio cultural inmaterial, especialmente entre los jóvenes, es de gran trascendencia en el actual sistema educativo de la danza.
 - Es importante considerar la inestimable función que cumple el patrimonio cultural inmaterial como factor de acercamiento, intercambio y entendimiento entre los seres humanos, y por lo tanto, la sensibilización hacia el repertorio de danza es la responsabilidad del docente en su valoración, preservación y transmisión, siendo fundamental para favorecer la memoria de este patrimonio dancístico a las futuras generaciones.
- La transmisión de la obra implica un cambio en la misma, una adaptación, una reactualización, una recreación.
 - Se destaca la importancia del cuerpo como herramienta de conocimiento y de preservación.
 - Un camino para garantizar su viabilidad es la formación de los futuros profesionales de la danza a través de las Enseñanzas Superiores. Se propone una metodología práctico-teórica y creativa que promueva el conocimiento, comprensión y cuidado del patrimonio coreográfico desde una relación dinámica, respetuosa con las múltiples interpretaciones y comprometida socialmente.
 - Esta experiencia aplicada a diferentes materias del currículo de Enseñanzas Artísticas Superiores de danza y arte dramático (por ejemplo, *Interpretación de arte dramático y Análisis y práctica de obras coreográficas y de repertorio* en el CSDV) ayuda a la comprensión de los referentes de la representación escénica a través de la vivencia, ya que al compartir experiencias se establecen puentes, diálogos, para reflexionar sobre la corporeización y la contemporaneización del movimiento danzado.

Imagen 6. Alumnas y alumnos de Valencia y Bilbao en Dantzerti. Movilidad del mes de marzo de 2018.

Referencias bibliográficas

- Fischer-Litche, E. (2014). *Estética de lo performativo*. Madrid: Abada editores.
- Giménez-Morte, C. y Gómez-Linares, A. (2018). Comunicando el patrimonio coreográfico: dos experiencias en las Enseñanzas Superiores de danza contemporánea. VI Congreso internacional de danza, investigación y educación: danza y comunicación, mayo de 2018 (pendiente de publicación).
- Launay, I. (2017). *Poétiques et politiques des répertoires. Les danses d'après*. Pantin: Centre national de la danse.
- Lepecki, A. (2008). *Agotar la danza. Performance y política del movimiento*. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá y Mercat de les Flors.
- Loupe, L. (2011). *Poética de la danza contemporánea*. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.
- Melrose, S. (2009). Expert-intuitive processing and the logics of production: struggles in (the wording of) creative decision-making in “dance” (pp. 23-37). En *Contemporary Choreography. A critical reader*. Butterworth, Jo & Wildschut, L. (editoras). Oxon: Roudledge.
- Milles, D. (2017). *Dance and Politics: moving beyond boundaries*. Manchester: Manchester University Press.
- Naveran, I. y Écija, A. (editoras). (2013). *Lecturas sobre danza y coreografía*. Cuenca: ARTEA.
- Pouillaude, P. (2014). *Le désouvement chorégraphique. Étude sur la notion d'oeuvre en danse*. París: Vrin.
- Smith-Autard, J. M. (2005). *Dance composition* (publicación original: 1976). Londres: A & C Blake.
- Vallejos, J. I. (2015). El cuerpo-archivo y la ilusión de la reconstrucción: el caso de *La consagración de la primavera* de Dominique Brun (pp. 141-176). En *Escribir las danzas. Coreografías de las Ciencias Sociales*. Carozzi, M. J. (coord.). Buenos Aires: Ediciones EPC. Editorial Gorla.
- Conselleria de Educación, Formación y Empleo de la Generalitat Valenciana. ORDEN 25/2011, de 2 de noviembre de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, por la que se establecen y autorizan los planes de estudio de los centros de enseñanzas artísticas superiores de danza dependientes del ISEACV, conducentes a la obtención del título de Graduado o Graduada en Danza (DOGV, núm. 6648/10.11.2011). http://www.dogv.gva.es/datos/2011/11/10/pdf/2011_11321.pdf
- Propuesta y Memoria presentada al ISEACV del grupo de investigación *Salvaguarda de las Artes Escénicas (danza y teatro) y su aplicación en la práctica docente* (ISAAEE y APD). (2016-18).
- UNESCO (2004). *Actas de la Conferencia General 32ª reunión París, 29 de septiembre-17 de octubre de 2003*. Volumen I. Resoluciones. <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001331/133171s.pdf>